

УДК 371.315

Л.Ш. Хайдарова, Э.Ш. Хайруллина
*ЦДиЮТТ «Патриот»,
г. Нижневартовск, Россия*

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА: ШАГ ЗА ШАГОМ»

На текущем этапе развития инновационной среды в России главная задача государства заключается в поддержке научно-технических исследований и разработок, подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для существующих и развивающихся российских предприятий. В связи с этим особое значение приобретает практическое решение проблем, связанных в том числе с возвращением массового интереса детей и молодежи к научно-техническому творчеству.

Обеспечение качества и эффективности дополнительного образования, развития изобретательских и конструкторских навыков требует постоянного обновления содержания образовательной среды. Обновление содержания дополнительного образования всех направленностей, в том числе технической, модернизация инфраструктуры предусмотрены федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» [4, с. 1], в котором определены актуальные задачи:

- создание условий для успешной самореализации школьников в различных видах учебной деятельности;
- формирование эффективной системы выявления поддержки и развития способностей, талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
- ранняя профессиональная ориентация детей и их обучение по индивидуальным учебным планам в соответствии с избранными ими профессиональными компетенциями.

Федеральный проект предусматривает обновление содержания и методов дополнительного образования всех направленностей, повышение качества, вариативности образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями. Программы должны быть востребованы и направлены на формирование современных компетенций, которые помогут детям определиться с будущей профессиональной деятельностью [6].

В муниципальном автономном учреждении дополнительного образования г. Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества “Патриот”» системная работа с одаренными и талантливыми детьми в области научно-технического творчества представлена одной из самых востребованных и результативных практик дополнительного образования детей – дополнительной общеразвивающей программой «Радиоэлектроника: шаг за шагом». Программа представляет одну из современных форм открытого образования, таких как предметно-практическая лаборатория, учебный командный проект, развивающие и формирующие пространства, программы индивидуальной поддержки [4, с. 15]. Реализует программу педагог дополнительного образования Петр Михайлович Горбунов, который увлекает школьников техническим творчеством и изобретательством, тем самым способствуя развитию научного исследования и инженерного мышления в образовательной среде

г. Нижневартовска. Сегодня содержание программы существенно изменилось. Но главное – это не столько сама программа, сколько профессиональное владение технологиями и методами развития творческого технического мышления обучающихся, умелое использование эффективных способов мотивации детей к занятиям техническим творчеством и научно-исследовательской деятельностью, а также достаточный опыт и педагога, и учреждения в данной области.

Исследовательская деятельность как мощная инновационная образовательная технология вошла в учебный процесс школ и учреждений дополнительного образования нашего города примерно 15 лет назад. За это время исследовательская деятельность активно развивалась на всех уровнях образования. В рамках учебных предметов и внеурочных занятий активизирована работа по формированию навыков исследования, по освоению методики проведения эксперимента и обработки данных; воспитанники учатся вести дискуссию по теме исследования, оформляют проекты и защищают их на слетах научных обществ и научно-практических конференциях.

Уникальность практики П.М. Горбунова – в использовании специфических рационально-образовательных технологий и методов поиска новых идей и решений, обеспечивающих эффективную творческую деятельность обучающихся на занятиях по дополнительной общеразвивающей программе технической направленности, в новых содержательных направлениях реализуемой программы:

– технологий научного познания – дети включены в практику научной работы, практики наблюдения, описания, конструирования основных явлений окружающего мира. Обучающиеся осваивают методы теоретического мышления и способы работы с современными системами знания, им предоставляется возможность освоения мыслительных процедур, таких как систематизация, типологизация, классификация и др.;

– инженерных технологий – включение обучающихся в практики создания искусственно-технических объектов (миров), построенных по законам природы, введение в базовые представления о конструировании, моделировании и техническом воплощении идей. Ребятам предоставляется возможность проанализировать контексты, определяющие потребности в том или ином инженерном изобретении, рассмотреть вопросы технического обеспечения современной жизнедеятельности [4, с. 17].

Используемые при реализации программы «Радиоэлектроника: шаг за шагом» технологии и методы обеспечивают педагогу эффективную творческую деятельность на занятиях, способствуют формированию у обучающихся объединения общетехнических, политехнических и творческо-деятельностных компетенций.

Программа «Радиоэлектроника: шаг за шагом» предназначена для обучающихся от 10 до 18 лет, проявляющих интерес к техническому творчеству. Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в научно-исследовательскую деятельность, своего рода фундаментом дальнейшего овладения ею. В этом возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. Если этот возраст рассматривается как малозначимый для метода проектов, то нарушается преемственность между этапами развития учебно-познавательной деятельности обучающихся, и значительной части школьников не удастся впоследствии достичь желаемых результатов в проектной деятельности [2]. Старший школьный возраст является наиболее сензитивным для формирования исследовательских умений. В это время у старшеклассников завершается формирование когнитивных процессов, прежде всего мышления. Для этого возраста характерны развитые формы теоретического мышления, владение методами научного познания, способствующие выработке потребности в интеллектуальной деятельности, проявлению исследовательской инициативы и созданию чего-то нового [3, с. 12].

Основная цель программы – формирование и развитие способностей обучающихся в области научно-технического творчества, построение индивидуальной траектории развития личности ребенка.

Целью определяются задачи практики:

- обучение учебному проектированию;
- формирование навыков научно-исследовательской деятельности;
- выявление интеллектуально одаренных детей в области технической направленности;
- привлечение к участию в интеллектуальных конкурсах и конференциях;
- формирование ключевых компетенций.

Для решения поставленных задач необходима систематическая работа с детьми, родителями, коллегами из школ, в которых учатся дети. Для педагога это уже отработанная и динамическая система, в которой осуществляется взаимосвязанная деятельность всех участников образовательного процесса и партнеров учреждения.

Концептуальную основу программы составляют методологические основания системного, компетентностного, деятельностного, личностно ориентированного подходов. Ведущая педагогическая идея заключается в формировании творческой личности через научно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся. Как показывает опыт, метод проектов и деятельностный подход к обучению как нельзя лучше решают задачи современного образования. Проектное обучение и деятельностный подход на занятиях позволяют вооружить обучающихся точными знаниями из области современных радио-телекоммуникационных систем и электроники в интеграции со школьными предметами (например, физики, математики, информатики).

Для реализации данных направлений педагогом используются научно обоснованные технологии. Основным в практике педагога является метод проектного обучения. Проектная деятельность обучающихся начинается с доступных творческих заданий, выполняемых на занятиях, после чего ребята приступают к осуществлению более сложных проектов, проводят коллективное научное исследование, в которое могут быть включены результаты проектно-исследовательской работы каждого ребенка.

Темы детских проектных работ выбираются из содержания программы (школьных предметов) или из близких к ним областей. Но главное, что для проекта требуется личностно значимая проблема, знакомая самому ребенку и важная для него. Проблема проекта, которая обеспечивает мотивацию включения детей в самостоятельную работу, должна лежать в области их познавательных интересов и находиться в зоне их ближайшего развития. Длительность выполнения проекта поначалу ограничивается одним занятием, одной-двумя неделями и постепенно переходит к долгосрочным проектам, рассчитанным на месяц, полугодие и более. Так, начиная с ознакомительного уровня и заканчивая серьезными научно-исследовательскими проектами, ведется кропотливая совместная работа педагога и обучающихся по формированию навыков исследования, освоению методики проведения эксперимента и обработки данных; обучающиеся учатся вести дискуссию по теме исследования, ориентированно оформлять итоги выполненных работ, отстаивать личную позицию.

Эффективную творческую деятельность обучающихся на занятиях по программе обеспечивают методы поиска новых идей и решений (<https://clck.ru/RiJhj>):

- мозговой штурм – нахождение новых альтернативных вариантов решений в проблемной ситуации;
- техника созидательного сотрудничества – смена групповой и индивидуальной форм работы;
- сессия «жужжащих голосов» – работа в микрогруппах по решению поставленной проблемы, выработка единого решения относительно рассматриваемой проблемы;
- триггерная техника – на первом этапе каждый обучающийся в течение нескольких минут кратко в виде тезисов записывает свое решение по рассматриваемой проблеме, затем все по очереди излагают свои идеи. При этом одинаковые идеи не принимаются. Если у участников возникают новые идеи, то их они также записывают. Второй этап с объявлением новых идей начинается после того, как были названы все предложения первого этапа. Опытные группы способны проводить обсуждение в несколько этапов для выявления новых идей;

– метод фокальных объектов – активизация ассоциативного мышления.

Таким образом, проектный метод в сочетании с другими современными технологиями решает главную задачу – реализует творческий потенциал детей, формирует ключевые компетенции и актуальные личностные качества, такие как коммуникация, умение учиться, любознательность и открытость опыту, продуктивность и др.

Для оценки планируемых результатов разработан диагностический инструментарий (тесты) с применением информационно-коммуникационных технологий. Эффективным показателем качества освоения программы является охват обучающихся мероприятиями различного уровня, соответствующими содержательно-тематическим направлениям программы. Ежегодно обучающиеся Петра Михайловича представляют научно-исследовательские работы на слете научных обществ обучающихся образовательных организаций общего и дополнительного образования г. Нижневартовска и становятся победителями и призерами в номинации «Молодой изобретатель (техническая деятельность)». Среди его обучающихся – победитель окружного конкурса «Шаг в будущее», лауреат премии губернатора ХМАО-Югры в области научно-технического творчества, неоднократные победители и призеры всероссийских конференций национальной системы развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».

Результативность программы подтверждается увеличением числа детей, которые способны:

– широко и осознанно проводить анализ, вскрывать причинно-следственные закономерности явлений и процессов, переносить сформированные умения анализа с одного вида деятельности на другой, выделять главное, анализировать данные, делать теоретические и практические выводы;

– творчески применять различные теоретические методы исследования;

– выполнять задания проблемно-обобщающего характера, устанавливать межпредметные связи в различной учебной информации, фиксировать обобщение в оптимальной форме;

– активно применять различные виды и формы доказательств;

– выполнять задания творческого характера, требующие совокупности знаний, умений и опыта творчества;

– транслировать умения и навыки в интеллектуальных конкурсах и конференциях в области технического и научно-технического творчества.

Опыт Петра Михайловича Горбунова представлен на дистанционном методическом сервисе МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» (<https://clck.ru/RiHJM>), Тюторским центром для методического обеспечения педагогов дополнительного образования и координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности, в еженедельнике «Аргументы и Факты» UGRA.AIF.RU [3], автономным учреждением ХМАО-Югры «Окружная телерадиокомпания “Югра”» (<https://clck.ru/RiGU2>).

Опыт реализации дополнительной общеразвивающей программы «Радиоэлектроника: шаг за шагом» может представлять интерес для организаций разных организационно-правовых форм, реализующих программы технической направленности. Обеспечение высокого качества и эффективности практики возможно при наличии специалистов, обладающих компетенциями в области исследовательской деятельности, владеющих методикой проектно-исследовательской деятельности обучающихся и готовых к внедрению современных образовательных технологий и методов научного познания в систему дополнительного образования.

Литература

1. Бессонова Г.З. Парадоксы Горбунова. Ученики талантливого педагога каждый год удивляют мир // Аргументы и Факты. АиФ-Югра. 2017. № 41. URL: (дата обращения: 15.10.2020).

2. Гальперин П. Я. Опыт изучения формирования умственных действий // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2017. № 4. С. 3–20.
3. Кожухова М.Ю. Формирование исследовательских умений старшеклассников в научном обществе учащихся: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Оренбург, 2004. 24 с.
4. Концепция дополнительного образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.03.2014 г. № 229.
5. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Приложение к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 24.12.2018 г. № 16. URL: <https://clck.ru/RiJxJ> (дата обращения: 15.10.2020).
6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 24.12.2018 г. № 16. URL: <https://edu.gov.ru/national-project> (дата обращения: 15.10.2020).

©Хайдарова Л.Ш., Хайруллина Э.Ш., 2020